

Implementación de la seguridad y salud en el trabajo en pymes del Departamento de La Guajira

Autor 1^{1*} Wendy Ramirez Cardeno; 2², Joice Cardeno Portela; 3³ Aslin Botello Plata; 4⁴ Mariluz Uribe Orrego; 5⁵, Anyelica Delgado Cobo.

Universidad de La Guajira, wramirez@uniguajira.edu.co, jjcardenop@uniguajira.edu.co,
aslin.botello@uniguajira.edu.co, muribeo@uniguajira.edu.co, apdelgado@uniguajira.edu.co

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

La investigación, ofrece una visión respecto la implementación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud (SG-SST) en el Trabajo, analizando el cumplimiento normativo vigente y el impacto en las condiciones de salud y trabajo. El objetivo estuvo centrado en diagnosticar la implantación del SG-SST en Pymes, enfoque epistemológico positivista mediante utilización del método cuantitativo, no experimental, transeccional descriptivo, buscando analizar 293 pymes registradas en la Cámara de Comercio de la Guajira. Los datos fueron analizados utilizando estadística descriptiva y los resultados obtenidos permitieron demostrar, que muchas empresas desconocen la normatividad en SST, impactando negativamente en accidentes, incidentes, enfermedades y ausentismo laboral. En este sentido, estudios de este tipo infiere la necesidad de promover ambientes laborales seguros y saludables las pymes.

Palabras clave: Salud, Trabajo, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud (SG-SST), Pymes.

Abstract

The research offers a vision on the implementation of Safety and Health Management Systems (SG-SST) at work, analyzing the current regulatory compliance and the impact on health and working conditions. The objective was focused on diagnosing the implementation of the OSHMS in SMEs, positivist epistemological approach using the quantitative, non-experimental, descriptive transectional method, seeking to analyze 293 SMEs registered in the Chamber of Commerce of La Guajira. The data were analyzed using descriptive statistics and the results obtained showed that many companies are unaware of OSH regulations, which has a negative impact on accidents, incidents, illnesses and absenteeism. In this sense, studies of this type infer the need to promote safe and healthy work environments in SMEs.

Key words: Health, Labor, Safety and Health Management Systems (SG-SST), SMEs.

Introducción

La Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra en gran auge, debido a la importancia que ha cobrado en el desarrollo económico dentro del contexto internacional. Las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirman que la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), es vital en todos los sectores productivos, puesto que reconocen que cada ciudadano del mundo tiene derecho a un trabajo digno, sano y seguro, en un ambiente laboral que le permita llevar una vida social y económicamente productiva sana [1].

En efecto, los nuevos cambios del mundo globalizado frente al trabajo se desarrollan a partir de los grandes retos relacionados con aspectos sociales, económicos y tecnológicos que desafían la (SST). Lo anterior, plantea la necesidad de evaluar los conceptos de empleabilidad sustentable, debido a la transformación para la noción de trabajo y como se relacionan con el ámbito laboral. Cambiado significativamente anualmente, ameritando mayor coordinación y articulación de acciones que fomenten protección para trabajadores, en el marco de una cultura preventiva que permita alcanzar grandes estándares afines a seguridad y salud en el trabajo.

En este orden, Colombia desde La Constitución Política del año 1991 en su Artículo 25, estableció que: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” [2].

Acorde con lo citado anteriormente, la pandemia ocasionada por la COVID-19, permitió reflexionar a nivel mundial sobre la importancia que tiene la SST en contextos y ambientes laborales; debido a las afectaciones causadas en el mundo del trabajo. Permitiendo ratificar la relevancia que tiene la importancia gobernantes, trabajadores y empleadores, al momento de velar por la seguridad de las personas y la sostenibilidad empresarial, así como la preservación laboral. Por esto, la Organización Internacional del Trabajo para el 2020, señalo este supuesto, como un reto fundamental a enfrentar por profesionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), relacionado directamente con situaciones laborales que requieren una orientación específica, liderada por personas idóneas capaces de dar respuesta a necesidades de los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en las organizaciones [3], especialmente en pymes que en muchas ocasiones no dispone de los recursos necesarios para aplicar los SG-SST.

El Ministerio de Trabajo, como estrategia para fomentar la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) expidió la “Guía Técnica de Implementación para MIPYMES” [4], destacado algunas responsabilidades normativas para empleadores, administradoras de riesgos laborales (ARL) y trabajadores, establecidas en el Decreto 1072 de 2015 (Único reglamentario para el sector trabajo).

Ilustración 1. Responsabilidades empleadoras, ARL y trabajadores.

Empleadores	Arl	Trabajadores
<ul style="list-style-type: none">• Establecer, firmar y divulgar la política de SST.• Rendir cuentas anualmente.• Cumplir la normativa aplicable a la pyme.• Elabora un plan de trabajo en SST.• Participar a los trabajadores.• Estrategias comunicativas y asignación de responsabilidades.• Disposición de recursos.• Gestión de peligros y riesgos.• Promoción y prevención para SST.• Dirección de la SST.• Integración del SG-SST a la pyme.	<ul style="list-style-type: none">• Selección del vigía ó copasst en el marco del SG-SST.• Asesorías y asistencia técnica a pymes afiliadas.• Otras estipuladas en el Sistema General de Riesgos Laborales. (SGRL)	<ul style="list-style-type: none">• Responsabilidad del cuidado integral propio.• Declaración honesta del estado de salud.• Cumplimiento de normas establecidas en el SG-SST.• Reporte veraz de peligros y riesgos.• Compromiso y capacitación en las actividades de SST.• Contribución responsable del SG-SST.

Fuente: Adaptación de la Guía Técnica de Implementación para MIPYMES

Por otra parte, la Dirección de Riesgos Laborales, adscrita al Ministerio del Trabajo se ha esforzado por adaptar las normas del SG-SST, bajo estrategias que posibiliten lograr asegurar una mayor aplicabilidad a razón de perseguir un mejor entorno para los trabajadores, en especial de las pequeñas y medianas empresas PYMES, que en muchas ocasiones no disponen de recursos financieros para iniciar la aplicación del Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

Por lo anterior, Colombia en el marco del fomento de políticas públicas, acogió lo prescrito por la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), para aunar esfuerzo institucionales en búsqueda del mejoramiento de las condiciones de bienestar en todo el país. A su vez, tratando desde una perspectiva crítica y constructiva identificar los rezagos planteados como desafíos futuros. En especial a lo respectivo con el ODS #8 “trabajo decente y el crecimiento económico”, donde el Departamento Nacional de Planeación en el 2021, informó los principales avances responden a la meta 8.2 “Diversificar, innovar y mejorar la productividad económica”, la meta 8.5. “Trabajo decente e igualdad de remuneración” y la meta 8.7 “Poner fin a la esclavitud moderna, la trata y el trabajo infantil”. Igualmente, se presenta una tasa de formalidad laboral de 51,99% para el año 2020, lo que represento un flujo para acumular 99,54% en el avance de la meta. Por consiguiente, problemáticas como economía informal, siguen ameritando priorización nacional para tratar de lograr un crecimiento económico justo y seguro, que permita aumentar el bienestar del país [5].

En efecto, estudios como el de López Mera, 2021 [6], analiza *¿Qué tan lejos está el ODS # 8 para Colombia?* después de una década midiendo el trabajo decente, donde como país, se asume el reto a 2030, para aumentar

tasa de formalidad un +26,2 puntos porcentuales, disminuir la tasa de desempleo un -3.7 puntos porcentuales, mantener la disminución del trabajo infantil especialmente en municipios. Así como, lograr disminuir la tasa de ninis un -7.6 puntos porcentuales y aumentar la tasa por afiliación a ARL un +10,5 puntos porcentuales requerido a 2030. La consecución de las metas planteadas favorecerá lograr el trabajo decente y crecimiento económico, En consecuencia, aumentar el bienestar laboral, ameritando gestión adecuada de la seguridad y salud en el trabajo para cualquier organización. Especialmente en pymes, donde con los años se ha evidenciado mayor desprotección laboral, asociada a falta de implementación del SG-SST, ocasionada por desconocimiento normativo o falta de recursos, técnicos, financieros y humano.

Por esto, cobra relevancia identificar falencias en SST, para proceder a ejecutar acciones proactivas que incentiven a brindar protección laboral. Proyectando además la SST, como una herramienta prevencionista que contribuya con formación y capacitación en riesgos al trabajador. Desde premisas tales como “el trabajador visto como uno de los activos más valiosos con los cuales cuentan las organizaciones”, asumiendo entonces, el compromiso gerencial en los SG-SST, a manera resolutive de cuestionamientos entre trabajo, salud y bienestar laboral desde la gestión empresarial.

Metodología

La investigación planteada es por naturaleza descriptiva, debido a que se requiere analizar desde una perspectiva holística la implementación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en pymes y el desconocimiento normativo afecta las condiciones de salud y trabajo de las personas vinculadas laboralmente a cada una de ellas, con aplicación de cuestionarios estratificado. Permitiendo en prospectiva un modelo de Investigación, acción-participación logrando identificar y reconocer el impacto del desarrollo económico sostenible, a través de promoción y cumplimiento de las normas laborales.

Preparación

Para la ejecución de la investigación, se analizó como primera medida el contexto normativo nacional aplicable por obligatoriedad a pymes del país, evidenciando normas como la ley 1562-2012 *“Por la cual la Salud Ocupacional se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo”*; Decreto 1072 – 2015 *“Único reglamentario para el sector trabajo”* y la Resolución 0312 de 2018 *“Por la cual se establecen los Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo”*. Con estos propósitos establecidos, se procedió a indagar acerca del conocimiento normativo por parte de las pymes objeto de estudio, registradas ante Cámara de Comercio de La Guajira.

Tipo de investigación

Investigación de tipo descriptiva, teñida con orientación epistemológica positivista mediante método cuantitativo; partiendo desde la recolección de datos sobre unidades de análisis objeto de estudio, en determinado momento, para descubrir o evidenciar información sobre las hipótesis establecidas, posteriormente proceder a verificar su incidencia e interrelación en momentos determinados, a criterio de Bonilla, 2018. [7].

Población

Se entiende por población un conjunto finito o infinito, compuesto de elementos o unidades que sirven para análisis observacional en un estudio, constituido por particularidades respecto a características propias de los sujetos analizados. Es decir, la población estuvo conformada por pymes registradas legalmente ante la Cámara de Comercio de La Guajira con fecha de dic. 2020, que quisieran participar en la resolución del cuestionario establecido bajo escala combinada en ítems, obteniendo una participación entonces de 293 empresas, consideradas representativas para el estudio. Para mayor validación el pilotaje se aplicó a 10 pymes en condiciones similares a las estudiadas pero excluidas del estudio, resultados fueron analizados por expertos en el área de la SST.

Conforme a datos suministrados en el Informe Socio Económico de La Guajira, 2020 [8]. Donde para los años comprendidos entre 2017-2020, se registraron la constitución de 8.181 nuevas empresas, renovaron 34.006 registros y cancelaron 1.345 matriculas. Particularmente el informe resalta las dificultades ocasionadas por el COVID-19, debido a la disminución en las cifras de constitución respecto a nuevas empresas.

Resultados y discusión

Primeros resultados

Potenciar el derecho a la salud en el trabajo desde una mirada comprensiva y humana permite la armonización de todos los componentes que enmarcan un entorno laboral desde el respeto, integridad y condiciones favorables para el ejercicio de las funciones del colaborador de manera digna y justa; siendo imperante que a nivel mundial se garanticen condiciones óptimas, en especial en los sectores con mayor dificultad en la implementación de seguridad y salud en el trabajo, como las pymes [9].

Por lo tanto, identificar el nivel de conocimiento frente a la vigencia de la normatividad aplicable a pymes del distrito de Riohacha, desde los aspectos más fundamentales establecidos en la Ley 1562 del 2012, fueron uno de los intereses investigados, evidenciando que el 56,5% de la población encuestada desconoce dicha norma, mientras que el 43,5% refiere conocerla; estos resultados generan gran preocupación teniendo en cuenta que es una normativa de carácter obligatorio para las empresas, considerando que a partir del nivel de comprensión que se tenga de la ley se logra el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad en el ámbito laboral.

Ahora bien, algunos participantes manifestaron tener conocimiento sobre la norma y la percepción de la misma, puntualizando que para garantizar el goce de un trabajo digno y de calidad se debe fortalecer en todas las empresas colombianas llámese “privadas y públicas”, la respectiva sensibilización al empleador y colaborador en SST; para a partir de ello, establecer una rigurosidad en la aplicabilidad de la misma, considerando que 52,2 % de los encuestados no ven la contribución que esta ley viene generando en la calidad laboral de los colombianos, a diferencia del 47,8% que tienen la convicción de este aporte.

Segundos resultados

Las evaluaciones económicas de las intervenciones en seguridad y salud en el trabajo se encuentran enmarcadas en SG-SST, donde se debe propender por concientizar a las empresas y organizaciones sobre la importancia de implementación desde la concepción de la conservación de la vida en los lugares de trabajo, más que un cumplimiento legal asociados a sanciones o multas por incumplimiento. Buscando contemplar de manera prioritaria la relación entre salud, productividad, costos de accidente y enfermedades laborales, asociados a la implementación de la norma, que resulten en las mejoras de garantías laborales y la conservación del trabajo digno y justo.

Debido a esto, la percepción respecto al Decreto 1072 de 2015 “Único Reglamentario para el sector trabajo”, en la población encuestada, logró evidenciar que el 54,3% de las personas que participaron en la investigación, consideran que la implementación de esta norma, viene generando cimientos para reducir los riesgos laborales y consideran que las acciones deben ser encaminadas actividades de promoción y mantenimiento de la salud según las acciones interpuestas en la normatividad; sin embargo, aún hay un 45,7% de las personas que no están de acuerdo con esta afirmación, llevando a generar nuevas propuestas y estrategias de difusión que permitan el reconocimiento y aplicabilidad de la norma, para posteriormente conocer realmente los beneficios de la implementación de los SG-SST..

En consideración a ese 45,7 % que tiene una negativa o desconoce los contenidos del decreto 1072 de 2015, es imprescindible fomentar acciones que potencialicen el abordaje y aplicabilidad de la norma. A razón de disminuir dicha percepción y mejorar los ambientes laborales, garantizando la disminución de riesgo asociados al trabajo, desde la anticipación, reconocimiento, evaluación eficiente y eficaz en SST, para la aplicación de la normatividad vigente.

Últimos resultados

La formulación sólida de las políticas públicas de seguridad y salud en el trabajo, que ayuden a la implementación de los sistemas de gestión de SST en Pymes por el Ministerio de trabajo, respecto a la actualización de normas, el cumplimiento entre los actores, el aumento en las campañas y estrategias de educación, sensibilización y las

actividades de capacitación desarrolladas, con el fin de promover la salud y prevenir los ATEL [10], permitirá al interior de las organizaciones una mejor implementación. De aquí, la necesidad en fomentar una auténtica cultura de cuidado en empresas pequeñas y medianas desde la adopción e implementación de estándares mínimos que faciliten el inicio organizado y sistemático de los SG-SST.

A razón de esto, los Estándares Mínimos establecidos en la Resolución 0312 de 2019, establecidos como una herramienta esencial para ayudar a incrementar la implementación de SG-SST en pymes, iniciando por procesos fundamentales de garantías laborales como la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral (Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales), además de todos los exigidos mínimamente según la actividad económica, número de trabajadores y nivel de riesgos definidos para cada tipo de empresa.

Respecto a esto, la información recolectada permitió evidenciar que un 60,9% de los participantes, no cuenta con la información de esta norma, a diferencia del 39,1% que manifiesta si reconocer algunos datos de la resolución. Un claro ejemplo, es como algunos participantes manifestaron reconocer ciertos apartados inmersos en la resolución, evidenciando que alternamente el 63% de ellos, desconoce los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mientras que el 37% de ellos justifican la relevancia que ejerce en las empresas la aplicabilidad de estos estándares, pero manifiestan dificultades en su implementación.

En relación a esto, existe otro porcentaje de análisis fundamental respecto al conocimiento de las sanciones por incumplimiento de esta normatividad, donde el 39,1% de los sujetos analizados manifiestan reconocer las interpuestas en la Resolución 0312 de 2019, y a pesar de esta obligatoriedad un 52,2% desconocen que deben implementar y reportar los avances de esta normativa al ente de control nacional de manera anual. Por otro lado, el 47,8% manifiesta no es oportuno la aplicabilidad de este tipo de normas a pymes.

Trabajo a futuro

Los resultados de la investigación servirá a futuro para contrarrestar lo que plantea el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2021, asumido por el Ministerio del trabajo bajo la resolución 06045 de 2014, especialmente en el artículo 3 donde refiere como debe desarrollarse la implementación y ejecución del plan nacional de seguridad y salud en el trabajo, definiendo que *“éste será implementado y ejecutado por el Ministerio del trabajo, el Ministerio de salud y protección social, las administradoras de Riesgos laborales, los Empleadores, las Agremiaciones, las Organizaciones Sindicales, la Academia, las Sociedades Científicas, los Centros de Investigación, las Empresas promotoras de salud, las Instituciones prestadoras de servicios de salud, el Comité nacional, los Comités seccionales, y Locales de Seguridad y salud en el trabajo, las Comisiones nacionales por sectores económicos; estas deberán coordinar su implementación con las demás instituciones y organismos responsables”*. [11].

A razón de fundamentar y generar recomendaciones en la elaboración de la política pública del próximo decenio y en pro de facilitar a las pymes un aplicabilidad más dinámica y coherente a la vigencia de la normatividad exigida, es necesario implementar una serie de estrategias que orienten acerca de la base de lineamientos estratégicos, que sean tenidos en cuenta por las instancias correspondientes para lograr establecer posibles vínculos destinados al fortalecimiento de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas participantes en esta investigación.

Conclusiones

Los resultados obtenidos permitieron evidenciar la situación actual de las Pymes en el distrito de Riohacha, Departamento de La Guajira, frente a la implementación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se debe considerar la generación, conceptualización y apropiación de la temática dispuesta en las diferentes normativas del SG-SST aplicable a las pymes.

En relación resultados, existen una serie de temas que son necesarios trabajar en Pymes de Riohacha - Departamento de La Guajira, para permitir obtener un correcto desarrollo en la implementación del SG-SST en las diferentes empresas y para el logro de ello se requiere una sensibilización a los trabajadores y empleadores,

acerca de la relevancia de contar con un amplio conocimiento de la vigencia de la actual normatividad, así como del continuo seguimiento que se debe realizar al sistema de gestión para fortalecer ambientes laborales seguros y saludables. Además, evitando incurrir en incumplimientos y sanciones.

En cuanto a los porcentajes obtenidos en los resultados, es imprescindible resaltar que cobran sentido a la hora de plantar nuevas bases en el desarrollo de las siguientes conclusiones y recomendaciones, generando posibles soluciones a los procesos que se vienen proyectando actualmente para cumplimiento de lo dispuesto por el gobierno nacional en relación a la implementación del SG-SST.

Concluyendo, que el reconocimiento del nivel de comprensión de las normativas actuales del SG-SST en las pymes del distrito de Riohacha, departamento de La Guajira; por medio del análisis verificado en los diferentes resultados alcanzados a través de las encuestas realizadas a la población objeto de estudio, deja en evidencia que en muchas ocasiones la aplicabilidad de la norma en SST, no se ejecuta en gran medida por desconocimiento normativo o por falta de relevancia e importancia dada en ciertas ocasiones por los gerentes o dueños de las mismas pymes, ocasionando, incumplimiento de leyes, decretos y resoluciones aplicables a empresas y PYMES.

Además, los resultados dejan en evidencia la falta de garantías laborales, donde la desprotección al trabajador se gesta desde la no afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral, en muchas ocasiones asociados a no formalización laboral y contratos de trabajo irregulares, que conllevan a vulneración de derechos fundamentales como el goce de afiliación a seguridad social, para atención en casos de enfermedades y accidentes laborales y comunes, así como no afiliación a Administradoras de Riesgos Laborales, desprotegiendo al trabajador en caso de accidente y enfermedad ocasionada con causa u ocasión del trabajo, igualmente como la desprotección en la no afiliación a un régimen pensional, que permita garantizar el goce de una pensión por vejez, invalidez en los casos de accidente o enfermedad, así como de supervivencia en los casos lamentables de fatalidades a consecuencia de la labor.

En consideración a lo expuesto, estas acciones se gestan en pymes a consecuencia de múltiples factores, uno de los más destacados el desconocimiento normativo y legal, otro aspecto es la falta de fluidez económica que impide la contratación formal y la implementación de los SG-SST, y la oposición por parte de los mismos trabajadores a la afiliación formal, para la no pérdida de subsidios y beneficios por parte del estado.

Siendo entonces un reto, el fortalecer la implementación del SG-SST en empresas como las pymes, donde los desafíos económicos, técnicos, financieros y humanos; son una realidad en la cual el estado debe implementar mayor vigilancia, control y beneficios que potencialicen las garantías laborales. Favoreciendo en demostrar que la SST, más que una obligación normativa o una sanción legal, es un beneficio que ayuda a preservar la vida de las personas en la ejecución del trabajo y el aumento en la productividad empresarial, reflejado en mayores beneficios económicos y sociales asociados a la implementación de la SST. Porque, el trabajo mil y una veces será para garantizar una mejor vida, mas no para convertirse en un detonante de pérdida.

Agradecimientos

Siempre a DIOS y de manera especial extendemos nuestros más sinceros agradecimientos a cada una de las empresas que abrieron sus puertas y responsablemente respondieron a la investigación promovida, para tratar que mostrar la realidad actual de cada una de ella en cuento a la implementación de los SG.SST.

Referencias

- [1] Organización Internacional del Trabajo, «Fomentar el diálogo social para una cultura de seguridad y salud,» Ginebra., 2020.
- [2] *Constitución Política de Colombia*, 1991.
- [3] Organización Internacional del Trabajo, «Frente a la pandemia: garantizar la seguridad y salud en el trabajo,» Ginebra, 2020.

- [4] Ministerio de Trabajo, «Guía Técnica de Implementación del SG-SST para MIPYMES,» Institucional Ministerio de Trabajo, 2017.
- [5] M. A. Pérez Vásquez, «Retos de la Política Ambiental Colombiana frente a los desafíos de la OCDE y los ODS. Análisis Político,» pp. 101- 120., 2020.
- [6] S. F. López Mera, «¿Qué tan lejos está el ODS # 8 para Colombia? Una década de medición del trabajo decente,» *Sociedad y Economía*, vol. Issue 43, pp. p1-24. 24p., 2021.
- [7] B. E. Bonilla, Metodología de la investigación, 2018.
- [8] Cámara de Comercio de La Guajira, «Informe Socio Económico de La Guajira 2020,» Riohacha, 2021.
- [9] Y. A. Marín Ospina, Y. Higueta Higueta, D. P. Guerra Mazo, D. A. Gómez Ceballos y M. L. Soto Velásquez, «Derecho a la salud en el trabajo-vulneración y fragmentación en su comprensión y materialización,» *Hacia. Promoc. Salud. 2020*, pp. 25 (1): 44-59, 2020.
- [10] C. B. Luzetty y J. E. Fernández Rubio, «Políticas públicas y promoción de la salud en el trabajo: Colombia 1993 - 2018,» 2019. [En línea]. Available: <https://www.prevencionintegral.com/canal-orp/papers/orp-2019/politicas-publicas-promocion-salud-en-trabajo-colombia-1993-2018>. [Último acceso: 2021 06 28].
- [11] Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2021, «Ministerio de Trabajo,» [En línea]. Available: <http://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/plan-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-2013-2021> . [Último acceso: 2021 06 30].